

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОРТРЕТ ДЖОРЖА ВАШИНГТОНА

Дадажонова Наргизахон

Магистр II курса направления "История"
Андижанский государственный университет
Республика Узбекистан

<https://www.doi.org/10.37547/ejar-v03-i02-p3-108>

ARTICLE INFO

Received: 09th February 2023

Accepted: 17th February 2023

Online: 18th February 2023

KEY WORDS

Джордж Вашингтон
(22.02.1732-14.12.1799) -
Американский
государственный и
политический деятель.
Первый всенародный
избранный президент
Соединённых Штатов
Америки (1789-1797), один из
отцов-основателей США,
главнокомандующий
Континентальной армий,
участник войны за
независимость и создатель
американского института
президентства.

ABSTRACT

Президент, вице-президент, конгресс, конфедерация, главнокомандующий, палата, континентальный конгресс, континентальная армия, полковник, генерал, армия, война за независимость, мирный договор, президентские выборы, инаугурация, карьера, адъютант, лорд, федералисты, конституция, политические клубы.

Джордж Вашингтон (22 февраля 1732 года Попс-Крик колония Виргиния, Британская империя - 14 декабря 1799 Маунт Вернон штат Виргиния, США). Американский государственный и политический деятель. Первый всенародный избранный президент Соединённых штатов Америки (1789-1797), один из отцов-основателей США, главнокомандующий Континентальной армий, участник войны за независимости и создатель американского института президентства.

В сентябре 1786 года на межштатном собрании в Аннаполисе Гамильтон призвал собрать Конвент в 1787 году для пересмотра статей Конфедерации. В сентябре октябре Рендольф, Мэдисон и Монро встретились с Вашингтоном, обсудили этот вопрос и предложили ему вернуться к политической жизни. Одновременно стало известно о бунте в Масачусетсе, вызванном ростом налогов и слабостью центральных властей. Генри Нокс писал Вашингтону, что страна на грани анархии. В конце года

Вашингтон узнал, что назначен главой делегации от Вирджинии. Он колебался всю зиму и только в начале марта 1787 года решился принять это назначение.

9 мая 1787 года Вашингтон выехал в Филадельфию с тремя слугами: Джилсом, Пэрисом и Билли Ли. 13 мая он прибыл в Филадельфию и поселился в доме Роберта Мориса. Так как вирджинская делегация прибыла раньше всех, то они первые начали обсуждение вопроса и выработали так называемый «Виржинская план» 25 мая начались заседания Конвента, и Вашингтон был единогласно избран председателем¹. Этот пост позволял ему оставаться нейтральным арбитром, не выдвигая предложений и не принимая ничьей стороны в спорах.

Конвент работал мирно ещё в начале июня, но к концу месяца назрел конфликт между крупными и мелкими штатами по вопросу о системе выборов в палату представителей. Несмотря на сложную работу, Вашингтон находил время для социальной жизни. В июле он принял участие в поездке на ловлю форели, во время которой посетил Велли-Форж, место своего бывшего военного лагеря. Конвент, между тем, в середине июля пришёл к компромиссу относительно системы представительства в Конгрессе. Но разногласия возобновились по вопросу рабовладения: южные штаты обещали покинуть Союз, если будет принято решение об отмене рабства. Вашингтон не высказывался открыто по этому вопросу, будучи уверен, что рабство ликвидируется само собой в ближайшем будущем. В вопросе о полномочиях президента Вашингтон был сторонником сильной исполнительной власти, и именно под его влиянием многие члены конвента пересилили свою неприязнь к исполнительной власти. В итоге 12 сентября была готова финальная версия Конституции. Вашингтон писал Лафайету, что эта новая система содержит больше препятствий для тирании, чем любая другая система, ранее придуманная смертными.

22 сентября он вернулся в Маунт-Вернон, откуда зимой наблюдал за процессом ратификации Конституции. К январю её приняли Пенсильвания, Нью-Джерси, Делавер, Джорджия и Коннектикут, но сильная оппозиция сформировалась в Вирджинии и штате Нью-Йорк. Только 28 июня до Вашингтона дошли известия о принятии Конституции в этих штатах. Впоследствии Эдмунд Рэндольф сказал Вашингтону, что Конституция была принята только потому, что была им одобрена и потому что были надежды, что именно он будет приводить её в исполнение.

Конгресс постановил собрать коллегию выборщиков в январе 1789 года, а выборы провести в феврале. Генри Ли предсказывал в январе, что даже выборщики-антифедералисты будут голосовать за Вашингтона; так и произошло. 4 февраля все 69 выборщиков отдали голоса Вашингтону, и он стал единственным президентом в истории Америки, избранным единогласно. Затем последовали выборы вице-президента. Считается, что Гамильтон уговорил часть выборщиков не голосовать за Адамса, что-то бы тот не набрал равного с Вашингтоном количества голосов. В итоге Адамс получил 34 голоса из 69-ти. Конгресс должен был собраться 4 марта и объявить

¹ История США. В-4 томах. – М.: «Наука», 1983. -С.185.

результаты, но из-за плохого состояния дорог собрался только в начале апреля. 6 апреля голоса были официально подсчитаны.

Вашингтон пытался отказаться от зарплаты президента, как ранее отказался от зарплаты главнокомандующего, но Конгресс настоял на зарплате в 25 000 долларов в год. Это спасло его финансовое положение, которое пошатнулось после неурожая, засухи 1787 года и сильных морозов зимы 1787—1788 годов. Ему приходилось закупать зерно, чтобы прокормить рабов. Он даже выставил на продажу часть земель, чтобы расплатиться с долгами, но продать по желаемой цене их не удалось. В итоге Вашингтону пришлось брать в долг деньги, чтобы поехать в Нью-Йорк на собственную инаугурацию².

В полдень 14 апреля 1789 года секретарь Конгресса Чарльз Томпсон явился в Маунт-Вернон, сообщил результаты голосования и зачитал письмо от временно исполняющего обязанности президента, Джона Лэнгдона Вашингтон ответил, что сомневается в своих способностях, и, как видно из его частных писем, он действительно сомневался, что справится с такой непривычной для него ролью. 16 апреля он отбыл в Нью-Йорк. Он проследовал через Александрию, Филадельфию и Трентон где горожане построили арку из цветов с надписью «26 декабря 1776» в честь его победы при Трентоне 23 апреля он прибыл в Нью-Йорк на барже, которая причалила у начала Уолл-Стрит, и отправился в дом Самуэля Осгуда арендованный Конгрессом для президента. Вашингтон по личной инициативе составил инаугурационную речь на 70 страниц, в которой до смешного много места (по выражению Рона Чернова) уделил оправданию своего согласия на президентство, но Мэдисон забраковал эту речь как слишком длинную и написал другую, короче. 30 апреля в здании федерал-холла Вашингтон дал президентскую клятву на Библии. Так как Библию подготовить не успели, то пришлось срочно её искать; положение спасла масонская ложа, предложив свою. Дав клятву на балконе здания, Вашингтон затем удалился в зал заседаний, где зачитал инаугурационную речь. После завершения речи он отправился на епископальную службу в церковь Святого Павла и на этом церемонии завершились.

С первых дней своего президентства Вашингтону пришлось придумывать правила президентского этикета, которые позволяли бы ему общаться с людьми без ущерба для работы и не вызывали при этом обвинений в подражании королевским дворам Европы. Он разработал правила приёмов и официальных обедов, которые проходили сначала в его первой резиденции на Черри-Стрит, а с 1790 года во второй резиденции на Бродвее. Офисная работа сказалась на его здоровье, хотя и не серьёзно. 1 сентября 1789 года Вашингтон узнал о смерти своей матери, Мэри Болл Вашингтон.

Весь первый год президент занимался подбором кандидатур для федерального правительства. Сенат не стал вмешиваться в этот процесс, что установило традицию, по которой глав департаментов назначает президент. В своё первое правительство Вашингтон включил Генри Нокса (военные дела), Эдмунта Рэндольф (юстиция), Томаса Джефферсона (иностранные отношения) и Александра Гамильтона (финансы).

² Ушаков. В.А. Америка при Вашингтона. – М.: «Наука», 1983. -С.155.

В это же время Джеймс Медисон разрабатывал поправки к Конституции, известные как «Билль о правах». При поддержке Вашингтона эти поправки были одобрены Конгрессом в сентябре 1789 года и отправлены в легислатуры штатов на ратификацию. Принятие билля привело к вступлению в Союз Северной Каролины и Род-Айленда.

В начале 1790 года Александр Гамильтон представил Конгрессу свой доклад о состоянии финансов государства и о мерах по реформированию финансовой системы. Эти предложения породили долгие споры в Конгрессе и в Кабинете, в которые Вашингтон предпочитал не вмешиваться. В итоге был достигнут «Компромис 1790»: представители южных штатов согласились на ряд предложений Гамильтона в обмен на решение, что новая столица государства будет находиться на Юге (на реке Потомак). 1 июля 1790 года Конгресс утвердил Столичный акт а Вашингтон лично занялся его реализацией, поручив Пьеру Ланфану составление плана столицы. Согласно Столичному акту, столица страны временно, с 1790 по 1800 год, переносилась в Филадельфию. Между тем Гамильтон предложил стимулировать экономику, создав первый банк Соединённых Штатов. Вашингтон колебался с утверждением этого решения, но всё же утвердил билль 25 февраля 1791 года. Создание банка раскололо кабинет Вашингтона на две части: сторонников Гамильтона и его реформ, и противников реформ, во главе с Джефферсоном. Вашингтон старался не принимать ничью сторону, хотя склонялся на сторону Гамильтона³.

В августе 1792 года во Франции произошло восстание якобинцев которое привело к казни короля и началу англо-французской войны. Споры о войне ещё сильнее раскололи кабинет Вашингтона и американское общество. Вашингтон старался придерживаться нейтралитета в этом международном конфликте, но в то же время предпринял ряд мер по обеспечению границ: это привело к войне с индейцами северо-запада. Индейцы разбили экспедицию Хармара и экспедицию Сен-Клера, и только Энтони Уэйн смог навести мир в регионе к осени 1794 года.

С самого начала президентства Вашингтон был уверен, что в стране нет почвы для партийных расколов, но к 1792 года общество стало распадаться на два конфликтующих лагеря. Томас Джефферсон считал, что Гамильтон замышляет превратить Америку в монархию по английскому образцу и что Вашингтон попал под его влияние. Джефферсон начал публичную критику курса Гамильтона в газетах. Сторонники Гамильтона (гамильтонианцы) стали называть себя федералистами, а сторонники Джефферсона (джефферсоновианцы) называли себя республиканцами, подразумевая, что защищают демократию. Партийный раскол поставил Вашингтона в сложное положение: он собирался уйти с поста президента в конце 1792 года, но нестабильность в обществе помешала его планам. Уход Вашингтона мог расколоть Союз, поэтому обе враждующие группировки были заинтересованы в том, чтобы он остался на посту⁴.

³ Чепинский. В. Джорж Вашингтон его жизнь военная и общественная деятельность. Биография. – М.: 1983. - С.180.

⁴ Чепинский. В. Джорж Вашингтон его жизнь военная и общественная деятельность. Биография. – М.: 1983. - С.192

В ноябре 1792 года прошли вторые президентские выборы в истории США. Вашингтон получил 132 голоса выборщиков. Джон Адамс получил 77 голосов и остался вице-президентом. Вторая инаугурация Вашингтона была назначена на 14 марта. Критика в свой адрес заставила Вашингтона провести всю церемонию предельно скромно. Он явился к зданию Конгресса без всякого сопровождения, прочитал короткую речь, дал президентскую клятву и сразу отправился домой.

Главными проблемами его второго срока стали внешнеполитические. Так как Франция объявила войну Англии, то в Америке встал вопрос, надо ли соблюдать договор с Францией 1778 года и объявлять Англии войну. 22 апреля Вашингтон, в обход Сената, подписал Прокламацию о нейтралитете. В то же время в США прибыл новый французский посол, Эдмон Жене, который начал открытую агитацию в поддержку Франции. Методы Жене были настолько бестактными, что Конгресс потребовал от Французского правительства его отставки. Жене отозвали, но под его влиянием в стране начали появляться политические клубы, известные как Демократическо-республиканские общество. Вашингтон был недоволен их появлением, полагая, что они действуют в интересах Франции и разжигают в стране социальные конфликты. Политический конфликт, вызванный спорами о нейтралитете, почти угас из-за эпидемии жёлтой лихорадки, которая вспыхнула в Филадельфии в июле 1793 года. Правительство покинуло город и вернулось только в декабре. В эти же дни Джефферсон подал в отставку с поста госсекретаря, и на его место Вашингтон назначил Эдмунта Рэндольфа.

Весной 1794 года отношения с Англией начали обостряться из-за захвата англичанами судов (в том числе американских) с товарами для Франции. Вашингтон принял решение, которое возмутило многих врагов Англии: он отправил Джона Джея в Лондон на переговоры о мире. Джея особенно не любили в западных штатах, и его назначение обострило конфликт между фронтиром и федеральными властями. Конфликт (Восстания из-за виски) начался ещё в 1791 году из-за введённого налога на виски, а в июле 1794 года перешёл в вооружённые столкновения. Вашингтон распорядился сформировать армию для подавления протестов и лично явился на смотр этой армии в Карлайл. Он стал первым и последним действующим американским президентом, который присутствовал в армии в военное время. В конце октября 1794 года он поручил Гамильтону руководство боевыми действиями и вернулся в Филадельфию. Протесты удалось подавить без серьёзных жертв. Сразу же после восстания подали в отставку Гамильтон и Генри Нокс⁵.

В ту же осень в Лондоне был заключён англо-американский мирный договор «Договор Джея» по которому США шли на значительные уступки Англии и который вызвал бурю протестов весной 1795 года. Сам Вашингтон был недоволен договором, но обстановка вынуждала утвердить его. В этот трудный момент госсекретарь Рэндольф был обвинён в сговоре с французами и получении от них денег за лоббирование их интересов, что привело к отставке Рэндольфа и назначении на его место Тимоти Пикеринга, а также к назначению Джеймса Макгенри на должность военного

⁵ Согрин. В.В. Основатели США. – М.: «Наука», 1983. -С.120.

министра. С этого момента кабинет Вашингтона стал полностью федералистским. Борьба за реализацию договора Джея тянулась до весны 1796 года. Только убедившись, что мир с Англией налажен, Вашингтон принял решение уйти из политики и не избираться на третий срок.

Прощальное обращение Вашингтона было опубликовано 19 сентября 1796 года и дало старт предвыборной кампании-первой состязательной кампании в истории страны. Федералисты выставили кандидатуры Джона Адамса и Томаса Пинкни, а республиканцы - Томаса Джефферсона и Аарона Бёрра. Адамс победил, получив 71 голос, а Джефферсон получил 68 голосов и стал вице-президентом. 4 марта 1797 года состоялась инаугурация Джона Адамса. Вашингтон пришёл на церемонию пешком, подчёркивая свой статус простого гражданина. Он представил обществу Адамса, зачитал короткое прощальное обращение, и на этом его президентские полномочия прекратились.

Покинув пост президента, Вашингтон стал готовиться к возвращению в Маунт-Вернон. Он распродал или раздарил часть мебели и иного имущества, часть отправил в Маунт-Вернон. Часть имущества он пытался перепродать Адамсу: тот потом утверждал, что Вашингтон собирался всучить ему двух старых лошадей за 2000 долларов. 8 марта он официально простился с Адамсом, а утром 9 марта покинул Филадельфию в компании Марты, Нелли Кастис, Джоржа Вашингтона Лафайета и его воспитателя.

References:

1. История США. В-4 томах. Москва. Наука. 1983 г.
2. Ушаков. В. А. Америка при Вашингтона. Москва. 1983.г.
3. Чепинский. В. Джорж Вашингтон его жизнь военная и общественная деятельность. Биография. Москва. 1989.г.
4. Согрин. В.В. Основатели США. Москва. 1983.г